

Yanvar, 2026-yil

**TASAVVUF TARIQATLARI: KELIB CHIQISHI, TA'LIMOTI VA
IJTIMOIY-MA'NAVIY AHAMIYATI**

Jalilov Farhod Ergashovich

Osiyo xalqaro universiteti

MM1-T-25.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18283720>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tasavvuf tariqatlarining vujudga kelishi, asosiy g'oyaviy tamoyillari va islom olamidagi diniy-ma'naviy hayotga ko'rsatgan ta'siri tahlil qilinadi.

Shuningdek, Naqshbandiya, Qodiriya, Yasaviya va Kubraviya kabi mashhur tariqatlarning shakllanish jarayoni hamda ularning jamiyat ma'naviy-axloqiy hayotidagi o'rni yoritiladi.

Kalit so'zlar: tasavvuf, tariqat, so'fiylik, Naqshbandiya, Qodiriya, Yasaviya, ma'naviyat.

Tasavvuf islom dini doirasida shakllangan ma'naviy-axloqiy ta'limot bo'lib, insonning ichki ruhiy kamoloti, Allohga muhabbat va nafsni poklash g'oyalariga asoslanadi. Islom tarixining dastlabki davrlaridan boshlab, tasavvuf e'tiqodiy va amaliy jihatdan musulmon jamiyatining muhim tarkibiy qismiga aylangan. Vaqt o'tishi bilan tasavvuf muayyan tashkiliy shakl – tariqatlar ko'rinishida rivoj topdi. Tasavvufning asosiy maqsadi insonni ruhiy jihatdan kamolga yetkazish, uni ma'naviy poklik va komillikka erishtirishdan iboratdir. Tariqat esa tasavvufiy yo'lning tashkiliy va amaliy shakli bo'lib, muridning shayx rahbarligida ma'naviy tarbiya olish tizimini anglatadi. Har bir tariqat o'ziga xos qoidalar, zikr shakllari va axloqiy talablar bilan ajralib turadi.

Asosiy tasavvuf tariqatlari. Naqshbandiya tariqati

Naqshbandiya tariqati Markaziy Osiyoda keng tarqalgan eng nufuzli tasavvufiy yo'nalishlardan biridir. Uning asoschisi Bahouddin Naqshband bo'lib, tariqatning asosiy shiori "dil ba yoru, dast ba kor" tamoyiliga tayanadi. Bu g'oya insonning ichki dunyosini Alloh bilan bog'lagan holda, jamiyatda faol hayot kechirishini targ'ib etadi. Naqshbandiya tariqati ijtimoiy hayot bilan uyg'unligi, mehnat va halollikka katta e'tibor qaratishi bilan ajralib turadi.

Qodiriya tariqati

Qodiriya tariqati Abdulqodir Jiloniy nomi bilan bog'liq bo'lib, musulmon dunyosining turli hududlarida keng tarqalgan. Bu tariqat sabr-toqat, kamtarlik va Allohga to'liq tavakkal qilish g'oyalarini ilgari suradi. Qodiriya tariqati zikrning ovozli shakllaridan foydalanishi bilan mashhur bo'lib, u muridlarning ruhiy holatini mustahkamlashga xizmat qilgan.

Yasaviya tariqati

Yasaviya tariqati Ahmad Yassaviy tomonidan asos solingan bo'lib, turkiy xalqlar orasida tasavvuf g'oyalarining keng yoyilishida muhim rol o'ynagan. Ushbu tariqat xalqchil ruhga ega bo'lib, tasavvufiy ta'limotni sodda va tushunarli shaklda targ'ib qilgan. Hikmatlar orqali axloqiy poklik, sabr va taqvo g'oyalari xalq ongiga singdirilgan.

Kubraviya tariqati

Kubraviya tariqati Najmiddin Kubro tomonidan asoslangan bo'lib, ilmiy-falsafiy tasavvuf yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu tariqatda ruhiy kamolot bilan bir qatorda ilm-ma'rifatga alohida e'tibor qaratilgan. Kubraviya tariqati vakillari tasavvufni ilmiy asosda talqin qilishga harakat qilganlar.

Yanvar, 2026-yil

Tasavvuf tariqatlari musulmon jamiyatida ma'naviy tarbiya, axloqiy poklanish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynagan. Shayxlar va so'fiylar xalq orasida ma'naviy yetakchi sifatida tan olinib, jamiyatda adolat, mehr-shafqat va insonparvarlik g'oyalari targ'ib etganlar. Tasavvuf tariqatlari diniy-ma'rifiy muassasalar faoliyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Xulosa qilib aytganda, tasavvuf tariqatlari islom sivilizatsiyasining muhim ma'naviy tarkibiy qismi bo'lib, ular insonning ichki kamoloti va jamiyatning axloqiy barqarorligini ta'minlashda katta ahamiyat kasb etgan. Naqshbandiya, Qodiriya, Yasaviya va Kubraviya tariqatlari islom olamida tasavvufiy ta'limotning keng yoyilishiga xizmat qilgan va bugungi kunda ham ilmiy tadqiqotlar uchun dolzarb mavzu bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Komilov N. Tasavvuf. – Toshkent: Movarounnahr, 2009.
2. Komilov N. Naqshbandiya ta'limoti va tasavvuf falsafasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2003.
3. Abduholiq G'ijduvoni. Risolalar. – Toshkent: Fan, 1994.
4. Bahouddin Naqshband. Maqomoti Bahouddin Naqshband. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2004.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH